

РАЗДЕЛ 5
Уголовное право и криминология;
уголовно-исполнительное право, уголовный процесс,
криминалистика; оперативно-розыскная деятельность

УДК 347.9
DOI

ВНЕСЕНИЕ ЗАМЕЧАНИЙ НА ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО
ЗАСЕДАНИЯ КАК ПРЕДПОСЫЛКА СОЗДАНИЯ
АРГУМЕНТИРОВАННОЙ БАЗЫ ПРИ АПЕЛЛЯЦИОННОМ
ОБЖАЛОВАНИИ РЕШЕНИЯ СУДА

ДЕРБИШЕВА О. А.,
старший преподаватель кафедры
гражданского права и процесса
Академия МВД ДНР имени Ф.Э. Дзержинского,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Данная статья посвящена исследованию оснований и порядка внесения замечаний на протокол судебного заседания как предпосылки создания аргументированной базы при апелляционном обжаловании решения суда, а также изучению тех вопросов, которые в рамках данной темы не были полностью регламентированы законодателем.

Ключевые слова: замечания, протокол судебного заседания, апелляционное обжалование, заявление, законодательство.

INTRODUCING COMMENTS ON THE MINUTES OF THE
COURT SESSION AS A PRECONDITION FOR CREATING A
REASONABLE BASE IN APPEALS OF A COURT DECISION

Derbisheva O. A.,
senior lecturer of the department of
civil law and process
Academy of the Ministry of Internal Affairs of the
DPR named after F.E. Dzerzhinsky,
Donetsk, Donetsk People's Republic

This article is devoted to the study of the grounds and procedure for making comments on the minutes of the court session as a prerequisite for creating a reasoned base for appealing a court decision, as well as the study of those issues that, within the framework of this topic, were not fully regulated by the legislator.

Keywords: remarks, protocol of the court session, appeal, statement, legislation

Постановка задачи. Конституция Донецкой Народной Республики в 2014 году провозгласила ДНР суверенным, независимым, демократическим, социальным, правовым государством, а человека – высшей социальной ценностью [1]. Составляющей воплощение этих декларативных положений в жизнь есть не только провозглашение государством, но и обеспечение защиты прав и интересов личности во всех сферах общественной жизни и, в частности, в сфере судопроизводства. Для достижения данных положений в уголовном и гражданском судопроизводстве существуют процедуры обжалования процессуальных документов, принятых в ходе судебного разбирательства. Необходимо иметь в виду, что обжалование процессуальных документов, в том числе внесение замечаний к протоколам судебного заседания, является не только показателем правового государства и обеспечения прав и свобод человека и гражданина, но и является предпосылкой создания аргументированной базы при апелляционном обжаловании решения суда.

Анализ последних исследований и публикаций. Данному исследованию посвящены работы таких правоведов, как В.Л. Головков, О. В. Острогляд и других, а также комментарии к законодательству и учебная литература.

Стоит уточнить, что данная проблематика в достаточно широком объёме был рассмотрен в научных работах, однако некоторые вопросы были не в полной мере раскрыты, в связи с чем, целесообразно посвятить им специальное исследование в рамках темы настоящей работы.

Актуальность статьи. Для юридически грамотного применения норм права касательно подачи замечаний к протоколу судебного заседания, необходимо углубиться в порядок подачи замечаний к протоколу судебного заседания, сроки подачи, определения круга лиц, которые имеют соответствующее право, а также изучение тех оснований, по которым данные замечания могут быть поданы. В рамках исследуемой темы необходимо точно определить, что законодатель имеет в виду под использованием формулировки «неточности и (или) неполнота протокола судебного

заседания» (ГПК ДНР) и «неправильность или неполнота протокола судебного заседания» (УПК ДНР).

Цель данной статьи. Целью данной статьи является выявление пробелов в отечественном законодательстве относительно внесения замечаний на протокол судебного заседания, а также разработка собственных путей их решения.

Изложение основного материала исследования. Правом на подачу жалобы на протокол судебного заседания наделяются лица, участвующие в деле, а также их представители (ст. 244 ГПК ДНР).

Судебный представитель (адвокат, юрисконсульт и т.д.) вправе подать жалобу на протокол судебного заседания, если такие полномочия специально оговорены в выданной ему доверенности. Законные представители (родители, усыновители, опекуны и попечители) могут совершать от имени представляемого лица все процессуальные действия, в том числе самостоятельно вносить замечания на протокол судебного заседания, не имея на это специальной доверенности.

Согласно ст. 37 Закона ДНР «О прокуратуре», правом внесения замечаний на протокол судебного заседания наделяются прокуроры и их правопреемники независимо от их участия в рассмотрении дела в суде первой инстанции [6].

Право на подачу замечаний на протокол судебного заседания обусловлено объектом обжалования. По общему правилу, основным объектом замечаний, жалобы является протокол судебного заседания первой инстанции. Вопрос о возможности внесения замечаний, а протокол судебного заседания урегулирован в ст. 291 ГПК ДНР. Следует также иметь в виду, что возражения против определений, не подлежащих обжалованию, можно включить в апелляционную жалобу или апелляционное представление на решение суда (ст. 291 ГПК ДНР) [2].

Замечания или жалоба на протокол судебного заседания могут быть поданы не только на протокол судебного заседания в целом, но и на его часть.

Гражданские дела в первой инстанции рассматриваются не только районными и городскими судами, но и Верховным Судом ДНР. Категории таких дел ограничены законодательством. В случае, если гражданское дело рассмотрено Верховным Судом ДНР первой инстанции, внесение замечаний на протокол в апелляционном или кассационном порядке невозможно.

Не могут пересматриваться в апелляционном или кассационном порядке судебные решения (постановление, решение), которые постановлены Судебной палатой по гражданским делам Верховного Суда ДНР в результате пересмотра в кассационном порядке судебных решений (решений, определений) местных и апелляционных судов. На данный вопрос необходимо обратить особое внимание, поскольку в Верховный Суд по этому вопросу поступает большое количество обращений физических и юридических лиц.

Определившись с вопросами, кто имеет право на внесение замечаний на протокол судебного заседания в судебном порядке и протоколы подлежат обжалованию, обратимся к срокам внесения замечаний, требований, предъявляемых к замечаниям, порядку подачи замечаний.

Замечания, которые поданы на протокол судебного заседания, рассматривает подписавший его судья – председательствующий в судебном заседании.

Срок подачи замечаний на протокол судебного заседания осуществляется в пределах 5 дней со дня подписания протокола. Замечания, поступившие по истечении указанных сроков, остаются без рассмотрения и возвращаются лицу, которое их подал. Соответствующий отказ в принятии замечаний должен быть оформлен судом первой инстанции определением, в котором суд обязан привести мотивы отказа. В любом случае замечания приобщаются к делу. Установленные законом сроки для подачи замечаний не могут быть сокращены или продлены судом. Данные замечания на протокол судебного заседания должны быть рассмотрены судом в течении пяти дней со дня их получения [2].

Согласно ст. 89 ГПК ДНР, в случае подачи апелляционной жалобы или подачи за пределами сроков на апелляционное обжалование, суд должен разъяснить лицу, оспаривающему судебное решение (решение, определение), его право обратиться в суд с заявлением о возобновлении этого срока.

Такое заявление рассматривается с соблюдением правил, определенных в упомянутой статье судом, постановившим решение, в судебном заседании с вызовом сторон и уведомлением лиц, участвующих в деле, и с соблюдением требований ст. 198 ГПК ДНР.

Необходимым условием подачи замечаний на протокол судебного заседания является его соответствие определенным требованиям. Замечания подаются в письменной форме с указанием на допущенные в них неточности и (или) на их неполноту.

Все доказательства по делу должны представляться участниками процесса суда, рассматривающего дело по существу. Это правило чрезвычайно важно, поскольку ссылки лица, подавшего замечание, на новые доказательства не предоставленные ею суда первой инстанции допускаются только в случаях, когда суд первой инстанции необоснованно отказал в их принятии, когда невозможность их представления ранее обусловлена уважительными причинами или когда предоставлены сторонами и другими лицами, участвующими в деле, доказательства исследовались судом первой инстанции с нарушением правил, установленных ГПК [9, с. 102].

Установление о возвращении апелляционной жалобы (представление) может быть обжаловано в апелляционном порядке как препятствующее дальнейшему производству дела (ст.291 ГПК).

Согласно правилам ГПК ДНР, замечания на протокол судебного заседания подаются только через суд первой инстанции, рассмотревший дело. Эти требования закона подлежат обязательному исполнению, поскольку в случае подачи замечаний в другие суды (Апелляционный или Верховный Суд ДНР) она будет направлена по принадлежности именно в суд первой инстанции.

Судебная же практика свидетельствует о том, что, во многих случаях требования закона субъектами обжалования не выполняются, а это влечет за собой продление сроков рассмотрения дела апелляционных судах.

В соответствии со ст. 97 УПК ДНР, право ознакомиться с протоколом судебного заседания и подать замечания на него имеют все участники судопроизводства. Однако же срок подачи замечаний к протоколу судебного заседания в уголовном судопроизводстве отличается от гражданского и составляет три дня. К тому же, при несогласии председательствующего с данными замечаниями, они выносятся на рассмотрение в судебном заседании, о чем сообщается всем участникам судебного разбирательства. Однако их неявка не препятствует рассмотрению замечаний. В данном случае,

заслушав мнения всех участников судебного заседания, судья – постановлением, а суд –определением при наличии к тому оснований удовлетворяют или отклоняют замечания. Согласно ч. 3 ст. 97 УПК ДНР, при наличии уважительных причин определенные в графике сроки ознакомления с протоколом могут быть продлены постановлением председательствующего. По истечении определенного в графике срока председательствующий своим распоряжением прекращает ознакомление с протоколом [3].

Согласно п. 7 ст. 156 АПК ДНР, п. 2 ст. 224 КАС ДНР, предъявления замечаний к протоколу судебного заседания по арбитражным и делам по административным правонарушениям, срок подачи данного замечания составляет, как и в уголовном судопроизводстве, три дня. В арбитражном судопроизводстве и судопроизводстве по административным правонарушениям замечания, поданные по истечении данного срока, судом не рассматриваются и возвращаются представившему их лицу. Однако судья, подписавший протокол, должен рассмотреть такое замечание в трехдневный срок без извещения лиц, которые непосредственно участвуют в данном деле (п. 4 ст. 224 КАС ДНР) [4; 5].

Говоря о важности протокола судебного заседания, нельзя не отметить, что содержит все обстоятельства дела, а также ответы на поставленные в ходе слушания вопросы. При дальнейшем апелляционном обжаловании решения суда, данный документ будет использован вышестоящим судом при проверке доводов сторон. В соответствии с ГПК ДНР, КАС ДНР, АПК ДНР, протокол судебного заседания относится к письменным доказательствам.

В случае, если в протоколе судебного заседания имеются ошибки, искажения доводов сторон, неточности, то данные обстоятельства существенно могут повлиять на исход апелляционного обжалования. Например, это может быть частичное или полное искажение показаний сторон и свидетелей, что приведёт к невозможности всестороннего, полного и объективного анализа данного дела. В случае, если суд отклоняет ходатайство, то сам факт его подачи возможно подтвердить исключительного протоколом судебного заседания.

Исходя из этого, следует сказать, что изучать содержание протокола судебного заседания – необходимая часть в ходе

судебного разбирательства для лиц, участвующих в деле, поскольку она непосредственно связана с исходом дела.

В законодательстве ДНР относительно предъявления замечаний к протоколу судебного заседания нет четкого алгоритма как именно необходимо составлять данный процессуальный документ, какие основания указывать в нем.

Необходимо исследовать вопрос относительно того, что именно следует понимать под «неточностями, неполной и неправильностью протокола судебного заседания».

Замечания на протокол судебного заседания оформляются следующим образом: шапка замечаний с указанием наименования суда, адрес и личные данные (ФИО и адрес); далее необходимо по центру написать заголовок «Замечания на протокол судебного заседания»; начать замечания следует с описания номера дела, с указания даты, когда состоялось судебное заседание; далее необходимо сослаться на законодательное закрепление права на предъявление замечаний с указанием соответствующей статьи процессуального кодекса; после этого стоит описать дату ознакомления с протоколом судебного заседания и указать, что были замечены соответствующие ошибки или неточности. В своих доводах необходимо ссылаться исключительно на нарушенные нормы закона при составлении протокола судебного заседания. В текст замечаний стоит включить просьбу об их удостоверении и приобщении к делу. Также к замечаниям необходимо приложить копию самого протокола судебного заседания, на ошибки которого указаны в замечаниях. Кроме того, о время процесса могли вестись и потом быть предоставлены в суд аудиозапись или видео, то их также следует приобщить к делу для подтверждения своих доводов [7, с. 115].

Примером неполного протокола судебного заседания является, например, отсутствие сведений об извещении и неявке третьего лица по делу и (или) его представителя.

К неточностям часто относят не указание точного времени, дня и места совершения действия (бездействия), когда оно имеет существенное значение для исхода дела или может иметь такое значение.

Неправильность протокола заключается же в несоответствии его требованиям, установленным процессуальным

законодательством или же полное искажение обстоятельств дела, показания сторон, их представителей, свидетелей и других лиц.

Независимо от решения судьи замечания на протокол судебного заседания приобщат к делу. В случае несогласия с решением судьи, необходимо попробовать оспорить его определение в вышестоящем суде. В жалобе следует указать на неправомерность действий судьи при рассмотрении замечаний, а также в случае, если судья не рассмотрел замечания, хотя срок и требования подачи замечаний были соблюдены. Необходимо подготовить доказательственную базу, чтобы снизить риск отказа со стороны вышестоящего суда [10, с. 224].

Например, районный суд рассмотрел жалобу ответчика по гражданскому спору. Среди прочего ответчик заявил о невозможности ознакомиться с протоколом судебного заседания и подать замечания на него. Апелляция отклонила этот довод и указала, что: суд первой инстанции при оглашении решения пояснил порядок ознакомления с протоколом и внесения замечаний; представитель ответчика ознакомился с материалами дела и решения по нему; ответчик и его представитель не обращались с замечаниями после ознакомления с документами (апелляционное определение от 04.09.2019 по делу № 33-7019) [11, с. 213].

Замечания на протокол судебного заседания или их отсутствие используют еще и как дополнительное доказательство правомерности действий судов. Так, АС Центрального округа рассмотрел жалобу физического лица-предпринимателя, которого предыдущие инстанции признали надлежащим ответчиком по арбитражному спору. ФЛП осуществлял строительство на спорном земельном участке. Он сам дал такие объяснения в суде первой инстанции. При этом ФЛП не подавал замечаний на протокол судебного заседания, в который вошли его пояснения. Поэтому в дальнейшем факт строительства этим ФЛП суды правомерно использовали для признания его ответчиком по иску (постановление от 17.06.2019 по делу № А68-2282/2015). В дальнейшем ВС оставил в силе данный судебный акт и отказал ФЛП в рассмотрении его жалобы [11, с. 289].

Аналогичный подход Верховный Суд использует при рассмотрении административных дел. Например, компания подала иск об оспаривании приказа государственного органа, который

установил для нее индивидуальные тарифы. Суд первой инстанции отказал в иске. Общество обратилось с апелляционной жалобой в ВС и указало среди прочего на неполноту протокола. Судебная коллегия по административным делам отклонила этот довод. Компания не подавала замечания на протокол судебного заседания и не представила аудиозапись с указанием на недостатки (определение от 05.10.2017 № 29-АПГ17-5).

Вывод. На основании проведенного исследования, необходимо сказать, что внесение замечаний на протокол судебного заседания является важнейшей предпосылкой создания аргументированной базы при апелляционном обжаловании решения суда, поскольку именно с помощью протокола судебного заседания возможно подтвердить или опровергнуть определенные процессуальные действия, доводы сторон, их представителей и других участников судебного разбирательства. Данное значение имеет место и при подаче жалобы на неудовлетворение замечаний на протокол судебного заседания, и при подаче жалобы на само решение по делу. Хотя процесс подачи замечаний на протокол судебного заседания, урегулирован процессуальным законодательством Донецкой Народной Республики, однако остаются соответствующие вопросы, без решения которых невозможно всестороннее, полное и объективное рассмотрение дела. В связи с этим следует обратить внимание на такие пробелы, как:

1. Отсутствие установленных законодателем требований относительно процессуального оформления замечаний. Считается необходимым закрепить соответствующий образец замечаний в приложениях ГПК ДНР, КАС ДНР, АПК ДНР и УПК ДНР.

2. Раскрыть понятие «неполнота, неправильность и неточность протокола судебного заседания», чтобы при использовании своего права на предъявление замечаний лица, участвующие в деле, могли точно обосновать свои доводы и знать, следует ли относить положения протокола к нарушениям требований, неточностям или неполноте изложенного в данном процессуальном документе.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14. 05. 2014 г. -[Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики от 13. 12. 2019 г. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

3. Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики от 20. 09. 2018 г. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/ugolovno-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Арбитражный процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики от 30. 04. 2021 г. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/arbitrazhnyj-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

5. Кодекс административного судопроизводства Донецкой Народной Республики от 30. 06. 2021 г. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/kodeks-administrativnogo-sudoproizvodstva-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

6. Закон Донецкой Народной Республики «О прокуратуре» от 31. 08. 2018 г. - [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-prokurature/>

7. Головкин В. Л., Актуальные проблемы развития апелляционного производства: перспективы и основные направления его совершенствования / В. Л. Головкин. – М.: Препринт, 2018. – 252 с.

8. Головкин В. Л., Некоторые вопросы производства в суде апелляционной инстанции // Реализация положений Конституции в законодательстве. – М., 2017. – 479 с.

9. Головкин В. Л., Аргументы в пользу необходимости расширения института апелляционного разбирательства / В.Л. Головкин. – М.: Серия «Право», 2016. – 344 с.

10. Острогляд О. В., Реализация защитником права на подачу доказательств в суде апелляционной инстанции / О. В. Острогляд. – М.: Специализированное издательство «ЮНЕСКО-СОЦИО», 2018. – 460 с.

11. Острогляд О. В., Понятие методики защиты в суде апелляционной инстанции / О. В. Острогляд. – М., 2019. – 379 с.